

A GESTÃO FINANCEIRA COMO GERADORA DE INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIAM A TOMADA DE DECISÃO

Paulo Henrique Sousa Costa, FATEC São Sebastião, phcosta027@gmail.com

Isléia Santos de Oliveira, FATEC São Sebastião, leiamagali20@gmail.com

RESUMO. A presente pesquisa acadêmica busca, por meio da apresentação dos principais índices econômicos financeiros e técnicas ligadas ao gerenciamento do capital de giro, apresentar a gestão financeira como excelente aliada e subsídio à tomada de decisão frente a cenários incertos que afetam as empresas brasileiras. Tal objetivo é alcançado por meio da adoção de uma metodologia mista de caráter explicativo, conceituada como exposição de razões que justificam determinados fatos, que por sua vez busca alinhar o conhecimento técnico à realidade de uma empresa situada na região central da cidade de São Sebastião.

Palavras-chave. *Análise financeira, Demonstrações contábeis, Capital de giro, Balanço Patrimonial, Efeito Tesoura.*

ABSTRACT. This academic research seeks, through the presentation of the main economic, financial and technical indices related to working capital management, to present financial management as an excellent ally and subsidy for decision-making in the face of uncertain scenarios that affect Brazilian companies. This objective is achieved through the adoption of a mixed explanatory methodology, conceptualized as an exposition of reasons that justify certain facts, which in turn seeks to align technical knowledge with the reality of a company located in the central region of the city of São Sebastião.

Keywords: *Financial Analysis, Financial Statements, Working Capital, Balance Sheet, Scissors Effect.*

1. INTRODUÇÃO

Em atenção ao cenário pós-pandemia vivenciado pelo Brasil, considera-se que um vultoso número de novos empreendimentos está surgindo. Vilela (2020) expõe que no ano de 2020, o Brasil registrou o maior número de empreendedores de sua história. Como justificativa a esta elevação, o repórter destaca que impulsionados pela crise, grande parte dos brasileiros estão em busca de uma renda alternativa por meio da atividade empreendedora. Todavia, Moterle (2018) evidencia uma grande problemática quanto ao surgimento massivo de novos empreendimentos. O autor expõe que grande parte dos empreendimentos iniciados sofrem com o insucesso em sua sobrevivência no mercado. Destaca também que a razão do insucesso das empresas caracterizadas como empreendedoras está atrelada ao não uso de artefatos contábeis no processo de gerenciamento. A problemática quanto a este revés está relacionada a não consideração das informações financeiras e mercadológicas nas decisões da empresa.

Diante desta realidade, esta pesquisa trata-se da apresentação da Gestão Financeira como uma fator crucial e gerador de resultados altamente favoráveis no processo de sobrevivência das empresas.

Haja vista ser de grande valia aos empreendedores que almejam a obtenção de resultados positivos no gerenciamento de seus estabelecimentos, bem como subsidiar o conhecimento dos futuros discentes,

esta pesquisa deseja responder a seguinte problemática: em que medida a consideração das técnicas financeiras no processo de gerenciamento empresarial pode influenciar a tomada de decisão? Sendo assim, esta pesquisa busca como objetivo geral demonstrar a Gestão Financeira, dentro do cenário corporativo, como potencial aliada à sobrevivência dos empreendimentos existentes. Tal objetivo será alcançado por meio da apresentação teórica dos principais índices econômicos financeiros e estudo do capital de giro atrelado ao uso do efeito tesoura. Após a estruturação teórica, este trabalho contará com a aplicação das teorias apresentadas à realidade de uma empresa especializada no ramo de motocicletas e automóveis. Cabe ressaltar que na execução desta pesquisa foi adotada uma abordagem mista de caráter explicativo definida por Gil apud Gerhardt e Silveira (2009) como a identificação das razões que determinam ou que influenciam a ocorrência de fatores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO GERENCIAMENTO FINANCEIRO

As demonstrações contábeis são definidas por Crepaldi *apud* Bonamigo (2021) como representação da posição financeira e do desempenho da entidade empresarial. Objetivam elencar os resultados da administração e gerenciamento da corporação, bem como a sua capacidade de prestação de contas quanto aos recursos que lhe foram previamente confiados. Em razão do exposto, o cuidado para que tais demonstrações sejam elaboradas de maneira correta, afim de evitar atitudes e decisões equivocadas, é imprescindível.

Ao dissertar sobre a importância da análise financeira na tomada de decisões da empresa, Ramos (2019), ao coletar uma amostra de 90 companhias na área do comércio, indústria e prestação de serviço; compreendeu que as empresas consideram o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado como sendo os documentos internos contábeis com maior utilidade no processo de tomada de decisão.

2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é uma demonstração que segundo Viceconti e Neves *apud* Alencar e Dias (2019) evidencia de forma qualitativa, resumida e quantitativa, o cenário econômico da corporação. Esse documento contábil, composto por ativo, passivo e patrimônio líquido, possui a capacidade de revelar a saúde financeira da empresa por um determinado intervalo. Ao citar Braga os autores expõem que o balanço possui o objetivo de oferecer informações sobre as posses da corporação em determinado tempo, demonstrando a situação dos bens, valor monetário existente em caixa e bancos, bem como as obrigações com terceiros da empresa.

Figura 1 – Estrutura do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	
ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE Disponível Valores a Receber (C.P.) Estoques	CIRCULANTE Fornecedores Salários e encargos Empréstimos (C.P.) Financiamentos (C.P.)
NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Investimento Imobilizado Intangível	NÃO CIRCULANTE Empréstimos (L.P.) Financiamentos (L.P.)
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de capital Lucros acumulados

Fonte: ROCHA, Wandick (2014)

2.1.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

A demonstração de resultado do Exercício é, segundo aponta Cemin e Faber (2017), o resultado obtido pela diferença entre receitas e despesas durante um período, ou seja, o lucro bruto menos as despesas. Os autores explanam que a principal finalidade desta demonstração, também conhecida como DRE, é apresentar o resultado líquido do período e verificar a reserva de lucros ou prejuízos acumulados pela corporação. Conforme destaca Neto e Lima (2018), a DRE é constituída por: Receita líquida, custo dos produtos e serviços vendidos, lucro bruto, lucro antes dos impostos e provisão para imposto de renda e lucro líquido.

Figura 2 – Estrutura da Demonstração de Resultado do Exercício

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vendas de Produtos Vendas de Mercadorias Prestação de Serviços
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Devoluções de Vendas Abatimentos Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTOS DAS VENDAS
Custo dos Produtos Vendidos Custo das Mercadorias Custo dos Serviços Prestados
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Com Vendas Despesas Administrativas
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
(-) Receitas Financeiras (-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL
(-) Provisão para IR e CSLL
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
(-) PRO LABORE
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Fonte: ANDRADE, Glaucia (2018)

2.2 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Uma vez apontadas as principais demonstrações contábeis presentes no mundo das finanças corporativas com elevada capacidade de subsidiar o processo decisórios dos administradores, Ribeiro apud Diniz (2015), destaca que o processo de análise se inicia ao término do processo contábil, portanto, o trabalho do responsável pela análise dar-se-á imediatamente após o trabalho do contador, dado que estes demonstrativos são tidos como fonte da análise financeira. Segundo Neto e Lima (2018), o objetivo da análise financeira está atrelado ao estudo do desempenho econômico-financeiro de uma entidade corporativa, em determinado período, para diagnosticar sua posição atual e produzir resultados afim de proporcionar uma previsão futurística assertiva.

2.2.1 ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL

A análise horizontal, segundo definido por Bruni (2014) é o estudo da evolução das contas patrimoniais dentro de um período, onde o primeiro ano analisado é tido como valor-base assumindo o valor de 100%, e os valores referentes aos anos posteriores são calculados em relação ao valor do ano base, percentualmente. Em concordância com o autor mencionado, temos que a análise horizontal pode ser feita levando sobre o Balanço Patrimonial, entretanto também é comum sobre a Demonstração de Resultados do Exercício, evidenciando o desenvolvimento do lucro líquido do período, o custo, as vendas e as despesas.

A análise vertical, conforme apresenta Morante (2008), é caracterizada por proporcionar uma relação de cada atividade realizada, analogamente a sua totalidade, possibilitando o confronto entre duas contas sob igual período.

2.2.2 ÍNDICE DE ATIVIDADE

Apropriadamente, Kroenke e Hein (2011), citando Marion, colocam que os indicadores pertencentes ao grupo índice de atividade, possuem o objetivo de apresentar o tempo que a companhia leva, em média, para receber suas vendas, pagar suas compras e renovar seu estoque. Quanto mais rapidamente a empresa recebe o montante proveniente de suas vendas, melhor é seu cenário. De igual modo, quanto mais devagar o pagamento advindo de suas compras, não comprometendo os prazos de pagamento, mais favorável é seu contexto. O índice em questão, conforme aponta Gitman (2004) proporciona a mensuração da velocidade com que as várias contas são convertidas em vendas ou caixa, ou seja, entradas ou saídas. Constituindo-se, conforme Kroenke e Hein (2011), por:

2.2.2.1 PRAZO MÉDIO DE ESTOCAGEM (PME)

O prazo médio de estocagem é responsável por indicar o tempo médio necessário para que haja a completa renovação dos estoques presentes na organização. De modo enfático, ao citarem Assaf, Kroenke e Hein (2011) expõem que quanto maior resultado o obtido com o cálculo desse índice, maiores serão as necessidades de investimentos em estoques, uma vez que o prazo em que os produtos ofertados pela companhia continuarão em estoque será maior. Surgindo então, elevada necessidade de capital para continuidade da atividade da empresa.

Figura 3 – Fórmula para cálculo do Prazo Médio de Estocagem

$$PME = \frac{\text{ESTOQUE MÉDIO}}{\text{CUSTO DO PRODUTO VENDIDO}} \times 360$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

2.2.3 INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

Condizente com Correia e Ganzarolli (2019), os indicadores de endividamento mostram a evolução do endividamento da corporação ao longo de determinado tempo, por através da observação da relação presente entre capital próprio e capital de terceiros. A finalidade deste índice permeia-se em sua capacidade de apresentar se a empresa utiliza mais recursos próprios ou de terceiros. Deste modo, os autores concluem que os índices de endividamento são instrumentos da análise financeira capazes de contribuir para a tomada de decisões, evidenciando o desempenho econômico-financeiro da organização, bem como seu grau de comprometimento junto aos credores.

Figura 4 – Fórmula para cálculo do Índice de endividamento

$$IE = \frac{\text{PASSIVO EXEGÍVEL (CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE)}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

Em consonância com Aprato (2019), o índice de endividamento geral, pertencente ao estudo do índice de endividamento, apresenta a relação entre o passivo exigível da organização e seus ativos totais. Sua relevância está atrelada à sua capacidade de evidenciar o quanto a empresa deve em relação a seu investimento total (ativo total). Segundo o autor, caso a corporação apresente um passivo exigível maior que sua totalidade de ativos, seu cenário estaria atrelado a uma situação de inadimplência, ou seja, mesmo comercializando seu patrimônio líquido, se encontraria em estado de solvência.

Figura 5 – Fórmula para cálculo do Índice de Endividamento Geral

$$\text{IEG} = \frac{\text{PASSIVO EXIGÍVEL (CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE)}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

2.2.4 ÍNDICE DE RENTABILIDADE

O indicador de rentabilidade, de acordo com a pesquisa levantada no *blog fast trade (2022)*, busca expor o retorno financeiro obtido por uma empresa, estabelecendo relações entre seus ativos, investimentos etc.

Em concordância com Xavier (2020), nota-se que este indicador é composto pelos seguintes índices:

2.2.4.1 RETORNO SOBRE O ATIVO (ROA)

Mencionando Assaf Neto, Xavier (2020) aponta que o indicador do retorno sobre o ativo expõe a taxa de retorno sobre os ativos da organização, apontando neste caso, o quão eficiente é ou não o gerenciamento financeiro da empresa.

Figura 6 – Fórmula para cálculo do Retorno sobre o ativo

$$\text{ROA} = \frac{\text{LUCRO OPERACIONAL}}{\text{ATIVO TOTAL MÉDIO}}$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

2.2.4.2 RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ROE)

Xavier (2020) aponta o retorno sobre o patrimônio líquido como o retorno financeiro dos acionistas, advindos do capital investido, possibilitando à empresa conhecer sua possibilidade de retribuir o investimento obtido por meio de terceiros.

Figura 7 – Fórmula para cálculo do Retorno sobre o Patrimônio Líquido

$$\text{ROE} = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO}}$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

2.2.4.3 RETORNO SOBRE O CAPITAL INVESTIDO

Ao mencionar Perez, Xavier (2020) expõe que a finalidade deste índice, obtido por meio do NOPAT (lucro operacional antes das despesas financeiras) dividido pelo investimento, é evidenciar como indicador responsável pela avaliação da eficiência e capacidade da empresa quanto ao gerenciamento apropriado de seu capital. Por conseguinte, tem-se que quanto menor a porcentagem obtida por meio da expressão, menos o lucro sobre investimentos.

Figura 8 – Fórmula para cálculo do Retorno sobre o Capital Investido

$$\text{ROIC} = \frac{\text{NOPAT}}{\text{INVESTIMENTO}}$$

Fonte: XAVIER, Douglas (2020)

2.2.4.4 MARGEM LÍQUIDA

Citando Silva e Tibúrcio, Xavier (2020) define a margem líquida como resultado alcançado após a dedução dos custos e despesas da receita operacional.

Figura 9 – Fórmula para cálculo da Margem Líquida

$$\text{MARGEM LÍQUIDA} = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL}}$$

Fonte: XAVIER, Douglas (2020)

2.2.4.5 GIRO DO ATIVO

Alves e Brandão, citados por Xavier (2020), expõem que o Giro do Ativo é constituído pela descoberta da relação existente entre o volume de vendas registrado e o volume total de investimentos presentes no contexto da empresa em análise. Tal expressão matemática proporcionará aos analistas conhecerem o quanto a empresa vende para cada valor investidos, concluindo, portanto, que o cenário da organização será positivo ao notar-se altos giros.

Figura 10 – Fórmula para cálculo do Giro do ativo

$$\text{GIRO DO ATIVO} = \frac{\text{RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

Fonte: XAVIER, Douglas (2020)

2.2.5 INDICADORES DE LIQUIDEZ

Este índice financeiro, conforme defendem Kuhn e Lampert (2012) proporcionam uma perspectiva sobre a situação financeira da empresa, ou seja, avalia a capacidade que a empresa possui de saldar seus compromissos com base na comparação entre seus direitos e obrigações. Conforme os autores, esse indicador é composto por:

2.2.5.1 LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

A liquidez corrente é responsável pela apuração da relação observada entre ativo circulante (disponível, valores a receber e estoque) e passivo circulante (duplicatas a pagar, dividendos, impostos e contribuições sociais de empréstimo a curto prazo).

Figura 11 – Fórmula para cálculo do Giro do ativo

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

2.2.5.2 LIQUIDEZ SECA (LS)

O indicador de liquidez seca é obtido por meio da relação dos ativos circulantes de maior liquidez com o total do passivo circulante. Para obtenção deste resultado, extrai-se da análise financeira de curto prazo a baixa liquidez dos estoques e das despesas antecipadas. Sua utilização proporciona à entidade conhecer quanto de suas disponibilidades farão frente ao seu passivo circulante.

Figura 12 – Fórmula para cálculo da Liquidez Seca

$$\text{LIQUIDEZ SECA} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

2.2.5.3 LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

A liquidez imediata é obtida pela relação existente entre as disponibilidades de caixa da empresa e o passivo circulante. Quanto maior o resultado deste índice, maiores são as disponibilidades da empresa obtidas em seu caixa para liquidação do passivo circulante.

Figura 13 – Fórmula para cálculo da Liquidez Imediata

$$\text{LIQUIDEZ IMEDIATA} = \frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

2.2.5.4 LIQUIDEZ GERAL (LG)

Este índice é capaz de retratar a saúde financeira do curto prazo bem como do longo prazo da corporação, pois conforme exposto pelos autores, apresenta quanto a empresa possui de ativo total, para confronto com o passivo exigível.

Figura 14 – Fórmula para cálculo da Liquidez Imediata

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{A. CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{P. CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}$$

Fonte: NETO; LIMA (2018)

2.3 CAPITAL DE GIRO

O capital de giro, conforme apresentado por Detoni e Moreira (2011), trata-se do montante possuído pela corporação destinado a atender suas necessidades operacionais imediatas. Por ser constantemente atingido pelas mudanças vivenciadas no ambiente empresarial, os autores consideram que a gestão do capital de giro demanda um obstinado acompanhamento, pois sua errônea administração pode ocasionar cenários negativos na rotina da companhia.

Complementando, Silva (2012, p. 11) citando Ross, Westerfield e Jordan salienta que “o capital de giro líquido é positivo quando os ativos circulantes são maiores que as exigibilidades circulantes”, ou seja, o montante recebido pela empresa no decorrer de 12 meses será superior ao montante destinado para pagamento durante este mesmo período de tempo, representando um cenário saudável à corporação.

Ressaltada a importância do cuidado e gerenciamento do capital de giro dentro das organizações, tido como sinônimo de ativo circulante, Lima e Tony (2021) expõem que sua administração pode ser dada mediante o ciclo operacional e financeiro.

2.3.1 CAPITAL DE GIRO COM BASE NO CICLO OPERACIONAL E FINANCEIRO

Ao exporem Brigham e Houston, Lima e Tony (2021) destacam que o objetivo da administração do capital de giro é minimizar o tempo entre desembolso e recebimentos. Para isso, os autores enaltecem a importância da definição dos conceitos de ciclo operacional (ou econômico) e ciclo de conversão de caixa (ou financeiro), conforme destacado:

Referenciando Gitman, Lima e Tony (2021) definem o ciclo operacional como sendo a demonstração do tempo entre o começo do processo de produção e a entrada de montante referente às vendas, sendo demonstrado por meio da soma do prazo médio de estoques (PME) e do prazo médio de cobrança (PMC).

Figura 15 – Fórmula para cálculo do ciclo operacional

$$\text{CICLO OPERACIONAL} = \text{PME} + \text{PMC}$$

Fonte: BRITO, Paulo (2005)

Já o ciclo financeiro, conceituado por Brito (2012) como o tempo registrado desde o pagamento dos fornecedores até o recebimento monetário das vendas efetuadas, tem-se que o valor correspondente a este ciclo financeiro é dado por meio da subtração do prazo médio de pagamentos do ciclo operacional (soma da idade média do estoque e do prazo médio de recebimento) com o prazo médio de pagamento.

Figura 16 – Fórmula para cálculo do ciclo financeiro

$$\text{CICLO FINANCEIRO} = (\text{IME} + \text{PMR}) - \text{PMP}$$

Fonte: BRITO, Paulo (2005)

2.3.2 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em razão de suas limitações para com as empresas vítimas da sazonalidade, bem como em decorrência da necessidade de projeções para definição de valores, Modro, Rubens e Petrokas (2012) destacam a possibilidade de reconhecimento da demanda por capital de giro por intermédio da identificação do efeito tesoura no balanço patrimonial da empresa como alternativa ao gerenciamento do capital de giro.

O efeito Tesoura, pautado por Nobre, et al (2016, p.5) está completamente relacionado ao saldo de tesouraria, definido pelos supra autores como “Valor residual da diferença entre o Capital de Giro e Necessidade de Giro”; uma vez que sua aparição é decorrente da elevação negativa de saldo de tesouraria, acarretando em demanda de recursos provenientes de terceiros a curto prazo.

Complementando o posicionamento dos autores supramencionados, Modro, Frama Petrokas, citados por Epifânio e Silva (2019) destacam que a identificação do efeito tesoura no cenário da organização é dado por meio de uma reclassificação do balanço patrimonial, que por sua vez exige a identificação de fatores como: Necessidade de Capital de Giro (NCG), obtida pela subtração do ativo operacional e passivo operacional; Tesouraria (T), obtida pela diminuição entre o ativo fluante e passivo fluante e Capital de Giro (CDG), obtido pela subtração do ativo circulante com o passivo circulante.

Tabela 1 – Reclassificação do Balanço Patrimonial

Reclassificação do Balanço Patrimonial			
Variáveis empresariais dinâmicas	Fórmulas	Classificação	
NCG (necessidade de capital de giro)	$NCG = \text{Ativo Operacional} - \text{Passivo Operacional}$	Operacional (cíclica)	
T (Tesouraria)	$T = \text{Ativo fluante} - \text{Passivo Fluante}$	Financeira (errática)	
CDG (Capital de giro)	$CDG = \text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	Recursos para Giro	

Fonte: EPIFÂNIO; SILVA (2019)

Após a reestruturação, os autores apresentam de uma relação capaz de evidenciar a existência ou não do efeito tesoura na rotina administrativa financeira da corporação, conforme segue:

Tabela 2 – Tipos e Situações financeiras

Tipos de Estrutura e Situação Financeira				
Tipo	CDG	NCG	T	Situação
1	+	-	+	Excelente
2	+	+	+	Sólida
3	+	+	-	Insatisfatória
4	-	+	-	Péssima
5	-	-	-	Muito Ruim
6	-	-	+	Alto Risco

Fonte: EPIFÂNIO; SILVA (2019)

Conforme Epifânio e Silva (2019) citando Modro, Framma Petrokas, que por sua vez citam Marques e Braga:

“A situação I indica alto nível de liquidez e ciclo financeiro reduzido. Na situação II, muito comum nas grandes indústrias, aponta maior vulnerabilidade a variações no nível operacional. A III aponta o uso de financiamentos a curto prazo e maior fragilidade financeira. Na IV, demonstra maior uso de fontes de curto prazo, indicando potencial falência. A situação V, mesmo revelando uma situação financeira muito defasada, ainda possui menos agravamento quando comparada à situação IV, já que a NCG negativa não ocasiona queda nos saldos de tesouraria. Por fim, na situação VI, há o apontamento da má gestão operacional, porém boa aplicação dos recursos de curto prazo, mas esse diagnóstico não pode ser contínuo”. (EPIFÂNIO e SILVA, 2019, p. 7).

Ao constar-se um saldo de tesouraria negativo, observa-se a existência do efeito tesoura, representando um cenário desfavorável ao contexto financeiro da organização, pois este cenário inibe a potencialidade da empresa de presenciar crescimento.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização desta pesquisa foi selecionado o modelo de pesquisa científica, que por sua vez inclui fases como: a escolha do tema, planejamento e estruturação do projeto junto ao orientador, distribuição do material de estudo e embasamento, determinação dos responsáveis pelas etapas a serem realizadas, a recolha de dados para análise, discussão dos resultados levantados e elaboração do relatório final.

Para desenvolvimento desta pesquisa foi adotada uma abordagem mista, definida por Sampieri et al (2013) como a representação de processos de pesquisa composta por uma análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados bem como sua integração e discussão conjunta, objetivando a obtenção de um maior conhecimento do fenômeno estudado.

Considerando que esta pesquisa se enquadra na tipologia explicativa, definida por Gil apud Gerhardt e Silveira (2009) como a identificação das razões que determinam ou que influenciam a ocorrência de fatores; foram utilizadas como fontes documentadas da empresa os demonstrativos contábeis de cinco anos de uma empresa localizada na região central de São Sebastião, fundada em 1980, cujo ramo está relacionado a serviços especializados em concerto e reparo de motocicletas e comercialização de acessórios diversos como: peças, pneus, capacetes. Ademais, os serviços prestados pela companhia englobam o trabalho com guinchos 24 horas e mecânica em geral para veículos variados com mão de obra especializada, podendo assim contribuir para a realização da análise e estruturação nas aplicações das ferramentas da gestão financeiras.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A partir dos dados introduzidos nas demonstrações apresentadas abaixo e referencial teórico

supracitados, lançados no aplicativo voltado à criação de planilhas eletrônicas denominado “*excel*”, foram obtidos os seguintes resultados quanto à estruturação da análise vertical, análise horizontal e índices econômico-financeiros:

Tabela 3 – Balanço Patrimonial

<i>Ativo</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Ativo	R\$ 751.856,49	R\$ 944.112,10	R\$ 1.381.317,03	R\$ 1.666.568,47	R\$ 1.874.346,84
Ativo Circulante	R\$ 723.657,66	R\$ 915.913,27	R\$ 1.353.118,20	R\$ 1.638.369,64	R\$ 1.846.148,01
Disponível	-R\$ 25.389,73	-R\$ 37.629,74	R\$ 89.558,63	R\$ 37.173,26	-R\$ 35.920,97
Clientes	R\$ -	R\$ 508,52	R\$ 4.343,52	R\$ 4.343,52	R\$ 21.360,50
Impostos Diversos a Recuperar	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
Estoques	R\$ 749.038,39	R\$ 953.025,49	R\$ 1.259.207,05	R\$ 1.596.843,86	R\$ 1.860.699,48
Não Circulante	R\$ 28.198,83	R\$ 28.198,83	R\$ 28.198,83	R\$ 28.198,83	R\$ 28.198,83
Imobilizado	R\$ 28.198,83	R\$ 28.198,83	R\$ 28.198,83	R\$ 28.198,83	R\$ 28.198,83
Instalações	R\$ 405,56	R\$ 405,56	R\$ 405,56	R\$ 405,56	R\$ 405,56
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 1.806,61	R\$ 1.806,61	R\$ 1.806,61	R\$ 1.806,61	R\$ 1.806,61
Computadores e Periféricos	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00
Veículos	R\$ 86.216,00	R\$ 86.216,00	R\$ 86.216,00	R\$ 86.216,00	R\$ 86.216,00
<i>Passivo</i>					
Passivo	R\$ 751.856,49	R\$ 944.112,10	R\$ 1.381.317,03	R\$ 1.666.568,47	R\$ 1.874.346,84
Circulante	R\$ 563.280,11	R\$ 754.407,90	R\$ 1.181.074,78	R\$ 1.542.040,59	R\$ 1.729.033,04
Salários a Pagar	R\$ 12.185,93	R\$ 14.728,06	R\$ 13.756,22	R\$ 14.705,05	R\$ 16.914,00
Fornecedores a Pagar	R\$ 542.623,00	R\$ 571.573,21	R\$ 750.778,87	R\$ 1.134.719,54	R\$ 670.380,40
Contas a pagar	R\$ -	R\$ 81.928,14	R\$ 291.647,74	R\$ 291.647,74	R\$ 291.647,74
Empréstimos e Financiamento	R\$ -	R\$ 73.690,00	R\$ 113.273,24	R\$ 94.653,20	R\$ 719.906,28
Impostos a Recolher	R\$ 2.187,55	R\$ 7.091,22	R\$ 5.685,58	R\$ 1.224,52	R\$ 25.930,81
Encargos Sociais a Recolher	R\$ 6.283,63	R\$ 5.397,27	R\$ 5.933,13	R\$ 5.090,54	R\$ 4.253,81
Patrimônio Líquido	R\$ 188.576,38	R\$ 189.704,20	R\$ 200.242,25	R\$ 124.527,88	R\$ 145.313,80
Lucros e Prejuízos Acumulados	-R\$ 311.423,62	-R\$ 310.295,80	R\$ 299.757,75	-R\$ 375.472,12	R\$ 354.686,20

Tabela 4 – Demonstração do Resultado do Exercício

<i>Demonstração do Resultado do Exercício</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Receitas Brutas	R\$ 374.649,81	R\$ 662.294,29	R\$ 551.558,05	R\$ 374.322,18	R\$ 722.981,93
Receita Líquida	R\$ 353.492,27	R\$ 619.280,18	R\$ 509.414,04	R\$ 350.421,44	R\$ 666.206,30
Lucro Bruto	R\$ 198.718,86	R\$ 330.738,02	R\$ 367.643,90	R\$ 256.417,39	R\$ 451.779,62
Prejuízo/Lucro Operacional	-R\$ 59.507,12	R\$ 18.977,19	R\$ 15.880,40	-R\$ 65.391,32	R\$ 21.162,69
Prejuízo/Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	-R\$ 62.550,84	R\$ 13.127,82	R\$ 10.538,05	-R\$ 75.714,37	R\$ 20.785,92
Prejuízo/Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	-R\$ 62.550,84	R\$ 13.127,82	R\$ 10.538,05	-R\$ 75.714,37	R\$ 20.785,92
Prejuízo/Lucro	-R\$ 62.550,84	R\$ 13.127,82	R\$ 10.538,05	-R\$ 75.714,37	R\$ 20.785,92
Prejuízo/Lucro Líquido do Período	-R\$ 62.550,84	R\$ 13.127,87	R\$ 10.538,05	-R\$ 75.714,37	R\$ 20.785,92

Tabela 5 – Análise Vertical do Balanço Patrimonial

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO PATRIMONIAL

ANOS	2017		2018		2019		2020		2021	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
ATIVO										
CIRCULANTE	R\$ 723.658	96	R\$ 915.913,27	97	R\$ 1.353.118	52	R\$ 1.638.369,64	51	R\$ 1.846.148,01	50
NÃO CIRCULANTE	R\$ 28.199	4	R\$ 28.198,83	3	R\$ 1.259.207	48	R\$ 1.596.843,86	49	R\$ 1.860.699,48	50
TOTAL ATIVO	R\$ 751.856	100	R\$ 944.112,10	100	R\$ 2.612.325	100	R\$ 3.235.213,50	100	R\$ 3.706.847,49	100
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
CIRCULANTE	R\$ 563.280	51	R\$ 754.407,90	57	R\$ 1.181.075	61	R\$ 1.542.040,59	58	R\$ 1.729.033,04	72
NÃO CIRCULANTE	R\$ 542.623	49	R\$ 571.573,21	43	R\$ 750.779	39	R\$ 1.134.719,54	42	R\$ 670.380,40	28
TOTAL PASSIVO + PAT. LÍQUIDO	R\$ 1.105.903	100	R\$ 1.325.981,11	100	R\$ 1.931.854	100	R\$ 2.676.760,13	100	R\$ 2.399.413,44	100

Tabela 6 – Análise Horizontal do Balanço Patrimonial

ANÁLISE HORIZONTAL DO BALANÇO PATRIMONIAL

ANOS	2017		2018		2019		2020		2021	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
ATIVO										
CIRCULANTE	R\$ 723.658	100	R\$ 915.913,27	127	R\$ 1.353.118,20	187	R\$ 1.638.369,64	226	R\$ 1.846.148	255
NÃO CIRCULANTE	R\$ 28.199	100	R\$ 28.198,83	100	R\$ 1.259.207,05	4465	R\$ 1.596.843,86	5663	R\$ 1.860.699	6598
TOTAL ATIVO	R\$ 751.856	100	R\$ 944.112,10	126	R\$ 2.612.325,25	347	R\$ 3.235.213,50	430	R\$ 3.706.847	493
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
CIRCULANTE	R\$ 563.280	100	R\$ 754.407,90	134	R\$ 1.181.074,78	210	R\$ 1.542.040,59	274	R\$ 1.729.033	307
NÃO CIRCULANTE	R\$ 542.623	100	R\$ 571.573,21	105	R\$ 750.778,87	138	R\$ 1.134.719,54	209	R\$ 670.380	124
TOTAL PASSIVO + PAT. LÍQUIDO	R\$ 1.105.903	100	R\$ 1.325.981,11	120	R\$ 1.931.853,65	175	R\$ 2.676.760,13	242	R\$ 2.399.413	217

Considerando que a análise vertical possibilita estabelecer uma relação de cada atividade realizada, analogamente a sua totalidade, conforme descado por Bruni (2014) e a análise horizontal, a definição dos valores referentes aos anos posteriores calculados em relação ao valor do ano base, segundo exposto por Morante (2008); conclui-se, por meio da análise horizontal e vertical, que em todos os anos analisados o ativo circulante predominou sobre o passivo circulante. Por conseguinte, com base no exposto por Silva (2012), ao citar Ross e Westerfield a empresa apresentou um capital de giro positivo nos anos analisados.

Tabela 7 – Análise Vertical da Demonstração do Resultado do Exercício

ANÁLISE VERTICAL DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

ANOS	2017		2018		2019		2020		2021	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Discriminação										
<i>Vendas Líquidas</i>	R\$ 353.492	100	R\$ 619.280	100	R\$ 509.414	100	R\$ 350.421	100	R\$ 666.206	100
(-) <i>Custos dos Produtos Vendidos</i>	-R\$ 151.943	-43	-R\$ 288.542	-47	-R\$ 141.770	-28	-R\$ 94.004	-27	-R\$ 213.687	-32
(=) <i>Lucro Operacional Bruto</i>	R\$ 198.719	56	R\$ 330.738	53	R\$ 367.644	72	R\$ 256.417	73	R\$ 451.780	68
(-) <i>Despesas Operacionais</i>	-R\$ 258.226	-73	-R\$ 311.761	-50	-R\$ 351.764	-69	-R\$ 321.809	-92	R\$ 430.617	65
(=) <i>lucro Operacional Líquido</i>	-R\$ 59.507	-17	R\$ 18.977	3	R\$ 15.880	3	-R\$ 65.391	-19	R\$ 21.163	3
(+) <i>Resultado Não Operacional</i>										
(=) <i>Lucro Antes do Imposto Renda</i>	-R\$ 62.551	-18	R\$ 13.128	2	R\$ 10.538	2	-R\$ 75.714	-22	R\$ 20.786	3
(-) <i>Provisão Imposto Renda</i>										
(=) <i>Lucro Depois Imposto Renda</i>	-R\$ 62.551	-18	R\$ 13.128	2	R\$ 10.538	2	-R\$ 75.714	-22	R\$ 20.786	3
(-) <i>Participações e Contribuições</i>										
(=) <i>Lucro Líquido Exercício</i>	-R\$ 62.551	-18	R\$ 13.128	2	R\$ 10.538	2	-R\$ 75.714	-22	R\$ 20.786	3

Tabela 8 –Análise Horizontal da Demonstração do Resultado do Exercício

ANÁLISE HORIZONTAL DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

ANOS	2017		2018		2019		2020		2021	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Discriminação										
<i>Vendas Líquidas</i>	R\$ 353.492	100	R\$ 619.280	175	R\$ 509.414	144	R\$ 350.421	99	R\$ 666.206	188
(-) <i>Custos dos Produtos Vendidos</i>	-R\$ 151.943	100	-R\$ 288.542	190	-R\$ 141.770	93	-R\$ 94.004	62	-R\$ 213.687	141
(=) <i>Lucro Operacional Bruto</i>	R\$ 198.719	100	R\$ 330.738	166	R\$ 367.644	185	R\$ 256.417	129	R\$ 451.780	227
(-) <i>Despesas Operacionais</i>	-R\$ 258.226	100	-R\$ 311.761	121	-R\$ 351.764	136	-R\$ 321.809	125	R\$ 430.617	-167
(=) <i>lucro Operacional Líquido</i>	-R\$ 59.507	100	R\$ 18.977	-32	R\$ 15.880	-27	-R\$ 65.391	110	R\$ 21.163	-36
(+) <i>Resultado Não Operacional</i>										
(=) <i>Lucro Antes do Imposto Renda</i>	-R\$ 62.551	100	R\$ 13.128	-21	R\$ 10.538	-17	-R\$ 75.714	121	R\$ 20.786	-33
(-) <i>Provisão Imposto Renda</i>										
(=) <i>Lucro Depois Imposto Renda</i>	-R\$ 62.551	100	R\$ 13.128	-21	R\$ 10.538	-17	-R\$ 75.714	121	R\$ 20.786	-33
(-) <i>Participações e Contribuições</i>										
(=) <i>Lucro Líquido Exercício</i>	-R\$ 62.551	100	R\$ 13.128	-21	R\$ 10.538	-17	-R\$ 75.714	121	R\$ 20.786	-33

Analisando verticalmente os dados do demonstrativo da empresa, onde as vendas líquidas são usadas como base à análise, nota-se que seu lucro operacional bruto registrou uma elevação em seus exercícios, com exceção do exercício de 2021. Todavia, estes resultados diferem ao se analisar o lucro operacional líquido, que por sua vez subtrai as despesas empresarias de seu resultado. Esta diferença está relacionada ao crescimento das despesas com o passar dos anos, principalmente nos anos de 2019 e 2020, período marcado pela pandemia decorrente da covid-19.

A sobreposição dos valores decorrentes das despesas em relação ao custo, evidenciam altos gastos com processos não ligados aos serviços e comercializações prestados pela empresa. Tal fato, influencia demasiadamente os lucros líquidos dos exercícios analisados, motivos pelos quais observa-se uma pequena evolução do lucro com o passar dos tempos e um grande prejuízo nos anos de 2017 e 2020, anos com maior registro de despesa operacional.

Por meio da análise horizontal é possível observar uma elevação nos números advindos das vendas líquidas usando o ano de 2017 como base, com exceção dos anos de 2019 e 2020, onde observa-se uma defazagem na prestação de serviços e comercialização em comparação aos outros anos.

Tabela 7 – Cálculo dos índices econômico-financeiro

<i>Índice de atividade</i>					
<i>ANO</i>	2017	2018	2019	2020	2021
<i>PME</i>	1742,249	1189,043	3197,532	6115,309	3123,920
<i>Índice de endividamento</i>					
<i>ANO</i>	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IE</i>	2,987	3,977	5,898	12,383	11,899
<i>IEG</i>	3,987	4,977	6,898	13,383	12,899
<i>Índice de rentabilidade</i>					
<i>ANO</i>	2017	2018	2019	2020	2021
<i>ROA</i>	-0,079	0,020	0,011	-0,039	0,011
<i>ROE</i>	-0,332	0,069	0,053	-0,608	0,143
<i>ROIC</i>	0,397	0,661	0,735	0,513	0,042
<i>Margem de Liquidez</i>	-0,177	0,021	0,021	-0,216	0,031
<i>Giro do Ativo</i>	0,470	0,656	0,369	0,210	0,355
<i>Índice de Liquidez</i>					
<i>ANO</i>	2017	2018	2019	2020	2021
<i>LC</i>	1,335	1,214	1,146	1,062	1,068
<i>LS</i>	-0,05	-0,049	0,080	0,045	-0,0084
<i>LI</i>	-0,045	-0,050	0,076	0,024	0,021
<i>LG</i>	1,335	1,251	1,170	1,081	1,084

Em atenção aos dados apresentados referentes ao índice de atividade, responsável por apresentar o tempo que a companhia leva, em média, para receber de suas vendas, pagar suas compras e renovar seu estoque, conforme apontado por Kroenke e Hein (2011), conclui-se que o prazo médio para que

haja completa renovação de estoque (PME), foi absolutamente alto em todos os anos; representando um desfalque na comercialização do estoque, já que os valores referentes à estocagem são definitivamente elevados.

Quanto ao índice de endividamento, responsável pela demonstração da evolução do endividamento da corporação ao longo de determinado tempo de acordo com o exposto por Correia e Ganzarolli (2019), conta-se um passivo exigível superior ao patrimônio líquido, ressaltando um maior número de dívidas em relação ao investimento (patrimônio líquido) e ativo total, apresetado por Aprato (2019).

O índice de rentabilidade, responsável por expor o retorno financeiro obtido por uma empresa, estabelecendo relações entre seus ativos, investimentos etc... definido por Xavier (2020), apresentou no ano de 2017 um resultado negativo em seu retorno sobre os ativos da organização, retorno sobre o patrimônio líquido e ativo total. Entretanto, estes resultados foram positivados até o ano de 2019. No ano de 2020 observa-se uma queda drástica em todos os subíndices. Paralelo a isto, o ano de 2020 foi marcado pela pandemia decorrente da Covid-19, influenciando nos índices de rentabilidade da empresa negativamente. Em contrapartida, o ROIC (retorno sobre o capital investido) apresentou resultados positivos em todos os anos, simbolizando um exponencial aumento das despesas financeiras com o passar dos anos, já que este apresenta a relação entre lucro antes das despesas financeiras e investimento.

Considerando que o índice de liquidez demonstra a capacidade que a empresa possui de saldar seus compromissos com base na comparação entre seus direitos e obrigações, conforme exposto por Kuhn Lampert (2012), observa-se resultados positivos quanto a liquidez corrente da empresa, razão entre o ativo circulante e passivo circulante. Entretanto, ao se desconsiderar o estoque, por meio do índice de liquidez seca, tem-se que o cenário da corporação quanto a sua liquidez, e consequente seu capital de giro, são negativos, já que para a consideração de um cenário favorável, a empresa deveria apresentar número superiores ou iguais a 1. Este cenário negativo, evidenciando um estoque elevado e baixa liquidez, é ratificado pela apresentação de uma liquidez imediata negativa, responsável por estabelecer uma relação entre o disponível em caixa e passivo circulante.

Quanto a liquidez geral, por mais que apresente um resultado positivo, superior ao número 1, revela a presença de um alto ativo e realizável a longo prazo e estoque, embasando a conclusão de defasagem junto às suas liquidações de curto prazo.

4.2 ANÁLISE DO CAPITAL DE GIRO

Em razão das limitações encontradas quanto à obtenção de informações como o prazo médio de cobrança e o prazo médio de recebimento, optamos pela análise da necessidade de capital de giro por meio do reconhecimento do efeito tesoura na reclassificação do balanço patrimonial.

Tabela 8 – Reclassificação do Balanço Patrimonial

<i>Reclassificação do Balanço Patrimonial</i>						
<i>Anos</i>	2017	2018	2019	2020	2021	
<i>AF</i>	-R\$ 25.389,73	-R\$ 37.121,22	R\$ 93.902,15	R\$ 32.829,74	-R\$ 14.560,47	
<i>PF</i>	R\$ 12.185,93	R\$ 170.346,20	R\$ 418.677,20	R\$ 401.005,99	R\$ 1.028.468,02	
<i>AO</i>	R\$ 749.038,39	R\$ 953.534,01	R\$ 1.263.550,57	R\$ 1.601.187,38	R\$ 2.074.359,98	
<i>PO</i>	R\$ 563.280,11	R\$ 598.789,76	R\$ 776.153,80	R\$ 1.155.739,65	R\$ 717.479,02	
<i>AC</i>	R\$ 723.657,66	R\$ 915.913,27	R\$ 1.353.118,20	R\$ 1.638.369,64	R\$ 1.846.148,01	
<i>PC</i>	R\$ 563.280,11	R\$ 754.407,90	R\$ 1.181.074,78	R\$ 1.542.040,59	R\$ 1.729.033,04	
<i>CDG</i>	R\$ 160.377,55	R\$ 161.505,37	R\$ 172.043,42	R\$ 96.329,05	R\$ 117.114,97	
<i>NCG</i>	R\$ 185.758,28	R\$ 354.744,25	R\$ 487.396,77	R\$ 445.447,73	R\$ 1.356.880,96	
<i>T</i>	-R\$ 37.575,66	-R\$ 207.467,42	-R\$ 324.775,05	-R\$ 368.176,25	-R\$ 1.043.028,49	

Após reclassificação do balanço patrimonial, notamos que o capital de giro (CDG) demonstrou resultados positivos em todos os anos analisados. Por sua vez a necessidade de capital de giro (NCG) demonstrou resultados cada vez mais progressistas. Já a Tesouraria, demonstrou exponencial crescimento negativo em todos os anos analisados.

Considerando as conclusões decorrentes das análises demonstradas, consta-se a presença do efeito tesoura nas operações cotidianas da empresa em análise, classificando a situação da empresa quanto ao seu gerenciamento de capital de giro insatisfatório pelo seu uso de financiamentos a curto prazo.

5. CONCLUSÃO

Considerando que esta pesquisa buscou apresentar a gestão financeira como fator crucial ao gerenciamento e tomada de decisão no ambiente corporativo, foram apresentados índices e técnicas que objetivaram a análise da situação econômica da empresa analisada como garantia da possibilidade de gestão por intermédio de demonstrações financeiras contábeis. Como resultado, inferimos, por meio da análise vertical e horizontal, que a empresa apresentou altas despesas no decorrer dos anos analisados com receitas influenciadas negativamente pela pandemia. Paralelo a isto, notamos uma problemática quanto ao elevado estoque da companhia, já que a elevação do ativo circulante durante os anos é dada em sua maior parte por conta da grande presença de estoque, confirmado pelo desfalque referente a estocagem. Tal fato será evidenciado também pelo índice de liquidez, que apresentou uma defasagem na liquidez da empresa, influenciando completamente sua grande demanda por saldo de tesouraria, conforme ressaltado na reclassificação do balanço e reconhecimento do efeito tesoura no cenário do estabelecimento. Estes apontamentos, ratificaram os resultados da empresa quanto sua rentabilidade, que por sua vez apresentou um lucro relativamente baixo no exercício presente, chegando até mesmo apresentar prejuízos em determinados anos. Ademais, por meio do índice de endividamento, notamos que o montante referente as dívidas da corporação são superiores ao investimento e quantidade de ativos presentes.

Concluimos, portanto, que a empresa enfrenta complicações decorrentes de seu elevado estoque e necessidade de capital de giro. Tais problemáticas se tornaram maiores nos momentos marcados pela pandemia, sendo necessário um planejamento adequado quanto ao gerenciamento do capital de giro

objetivando subsidiar as demandas da empresa, provimento de liquidez aos estoques e redução de suas despesas operacionais.

AGRADECIMENTOS

Para a iniciação e conclusão deste projeto de iniciação científica contamos com a colaboração e a participação de pessoas importantes.

Agradecemos inicialmente a Deus pela oportunidade de vida, saúde e coragem. Agradecemos à Fatec de São Sebastião por todo o conhecimento oferecido, ao proprietário que por sua vez não exitou em disponibilizar suas informações financeiras e a todo o corpo docente envolvido.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, R. DIAS, T. **Balço patrimonial: a importância para a tomada de decisões em micro e pequenas empresas.** .Net 2019. Id on Line revista multidisciplinar e de psicologia. Disponível em: <[Balço Patrimonial: A Importância para a Tomada de Decisões em Micros e Pequenas Empresas | Raiely | ID on line. Revista de psicologia \(emnuvens.com.br\)](#)>. Acesso em 05 de jun. de 2022.

AMUI, A. **Estrutura do Balço Patrimonial.** .Net 2016. Contabilizando online. Disponível em:<<https://contabilizando-online.blogspot.com/2016/04/estrutura-do-balanco-patrimonial.html>>. Acesso em 05 de jun. de 2022.

ANDRADE, Glauca. **DRE contabilidade.** .Net 2018. Passei Direto. Disponível em<<https://www.passeidireto.com/arquivo/45390185/dre-contabilidade>>. Acesso em 10 de jun de 2022.

APRATO, F. **Índices de estrutura de capitais ou de endividamento.** .Net 2019. Sefaz. Disponível em; <https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/Aula/11329-indicadores-de-endividamento-e-estrutura-fernando-aprato.pdf>. Acesso em 13 de jun. de 2022.

BATALHA, R. **A nova estrutura do balço patrimonial.** .Net Uniesp. Disponível em:<[20170531140437.pdf \(uniesp.edu.br\)](https://repositorio.uniesp.edu.br/handle/riupf/2191)>. Acesso em 05 de jun. de 2022.

BONAMIGO, D. **Importância das demonstrações contábeis como ferramentas de apoio para a decisão de investimentos no mercado de capitais: um estudo de caso na Empresa Fleury SA.** .Net 2021. Monografia (Bacharel em Ciências Contábeis). Curso de Ciências Contábeis. Universidade de Passo Fundo. Disponível em: <<http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2191>>. Acesso em 03 de jun. 2022.

BRITO, P. **Administração do capital de giro: sua importância no resultado da empresa.** .Net Brasília, Jun de 2005. Centro Universitário de Brasília. Disponível em: <[Microsoft Word - Monografia versão final \(uniceub.br\)](#)>. Acesso em 20 de jun. De 2022.

BRUNI, Adriano Leal. **A análise contábil e financeira,** (V. 4), 3ª edição. Grupo GEN, 2014.

CEMIN, V. FABER B. FANK, O. **Demonstração do resultado do exercício – DRE.** .Net 2016. AGROTEC. Disponível em: https://eventos.uceff.edu.br/eventosfai_dados/artigos/agrotec2016/428.pdf. Acesso em 05 de jun. de 2022.

CORREIA, A. GANZAROLLI, T. **Endividamento e Alavancagem Financeira**. .Net 2019. Id on Line revista multidisciplinar e de psicologia. Disponível em: < <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1556/2224>>. Acesso em 13 de jun. de 2022.

DETONI, D. MOREIRA, V. **A importância da administração do capital de giro para a sobrevivência de uma empresa**. .Net 2011. SEGeT. Disponível em: < [35114611.pdf \(aedb.br\)](#)>. Acesso em 20 de jun. de 2022.

DINIZ, A. **Análise das demonstrações financeiras**. .Net Rio de Janeiro, 2015. Estácio. Disponível em:< https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4277771/mod_resource/content/1/Livro_An%C3%A1lise%20dos%20Relat%C3%B3rios%20Financeiros.pdf>. Acesso em 10 de jun. de 2022.

FAST TRADE. **O que é índice de rentabilidade e como calcula nos investimentos?** .Net 26 de maio de 2021. Plataforma fast trade. Disponível em:< <https://plataformafasttrade.com.br/blog/o-que-e-indice-de-rentabilidade-e-como-calcular-nos-investimentos/>>. Acesso em 13 de jun. de 2022.

GERHARDT, T. E; SILVEIRA, D. T. **Métodos de Pesquisa**. .Net 2009. UFRGS. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf> Acesso em 01 de nov. de 2022.

GITMAN, L J. **Princípios da administração financeira**, 12^a Ed. Pearson, 2009.

GITMAN, Lawrence. **Princípios de administração financeira**. 10 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2004.

KROENKE, A. HEIN, N. **Avaliação de empresas por meio de indicadores de atividade: Uma aplicação do método AHP**. .Net 2011. ResearchGate. Disponível em:< [Avaliação de Empresas por meio de indicadores de atividades: ima aplicação do método AHP | Request PDF \(researchgate.net\)](#)>. Acesso em 13 de jun. de 2022.

KUHN, I. LAMPERT A. **Análise Financeira**. .Net 2012. Universidade regional do noroeste do estado do Rio Grande do Sul – unijuí. Disponível: <[Análise Financeira.pdf \(unijui.edu.br\)](#)>. Acesso em 01 jun. 2022.

MODRO, Wilton Moisés; RUBENS, F. A. M. Á.; PETROKAS, Leandro Augusto. **Modelo tradicional x modelo dinâmico de análise do Capital de Giro: Um estudo comparativo entre duas empresas de mesmo setor com diferentes performances financeiras**. FACEF Pesquisa-Desenvolvimento e Gestão, v. 15, n. 1, 2012.

MONIQUE, E.; OZANA, S. **O uso de índices econômico financeiros e ferramentas da gestão financeira para a tomada de decisões**. .Net Suzano, out. 2019. REFAS. Disponível em: < [O uso das ferramentas e índices econômico-financeiros para a tomada de decisões | Silva | Refas - Revista Fatec Zona Sul \(revistarefas.com.br\)](#)>. Acesso em: 20 de junho de 2022.

MORANTE, Antônio. JORGE, Fauzi. **Controladoria: análise financeira, planejamento e controle orçamentário**. Grupo GEN, 2008.

MOTERLE, Silvete. et al. **Conhecimento sobre gestão financeira dos dirigentes de pequenas empresas do sul de Santa Catarina**. .Net. mar. 2019. Semantic Scholar. Disponível em: <[\[PDF\] Conhecimento sobre gestão financeira dos dirigentes de pequenas empresas do Sul de Santa Catarina | Semantic Scholar](#)>. Acesso em 01 jun. 2022.

NETO, Assaf; LIMA, Fabiano. **Fundamentos de administração financeira**. São Paulo: Atlas, 2018.

NOBRE, F. **Investigação do modelo dinâmico: um estudo de caso no município de Mossoró/RN.** .Net 2016. AEDB. Disponível em: < [4242.pdf \(aedb.br\)](#)>. Acesso em 20 de jun. de 2022.

OLIVEIRA, G. **Pesquisa em educação e educação matemática: um olhar sobre a metodologia.** .Net. nov. 2019. Researchgate. Disponível em: < https://www.researchgate.net/profile/Celso-Campos/publication/337361358_PESQUISA_EM_EDUCACAO_E_EDUCACAO_MATEMATICA_um_olhar_sobre_a_metodologia/links/5e027df0299b10bc3773a54/PESQUISA-EM-EDUCACAO-E-EDUCACAO-MATEMATICA-um-olhar-sobre-a-metodologia.pdf>. Acesso em 03 de jun. 2022.

RAMOS, P. **Importância da análise financeira na tomada de decisão estratégica da empresa.** .Net 2019. Instituto Superior de Gestão. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/34293/1/PedroRamos%20disserta%20a7%20a3o.pdf>. Acesso em 03 de jun. de 2022.

ROCHA, W. **Práticas Financeiras e Contábeis.** .Net 2014. Slideshare. Disponível em: < <https://pt.slideshare.net/wandickrochadeaquino/prticas-financeiras-e-contbeis-aulas-9-e-10>>. Acesso em 05 de jun. de 2022.

SAMPIERI, H. et al. **Metodologia da Pesquisa.** .Net 2013. Books Google. Disponível em: [https://books.google.com.br/books?id=AKU5AgAAQBAJ&pg=PA550&lpg=PA550&dq=%22Os+m%C3%A9todos+mistos+representam+um+conjunto+de+processos+sistem%C3%A1ticos+e+cr%C3%ADticos+de+pesquisa+e+implicam+a+coleta+e+an%C3%A1lise+de+dados+quantitativos+e+qualitativos,+assim+como+sua+integra%C3%A7%C3%A3o+e+discuss%C3%A3o+conjunta,+para+realizar+infer%C3%Aancias+como+produto+de+toda+a+informa%C3%A7%C3%A3o+coletada+\(metainfer%C3%Aancias\)+e+conseguir+um+maior+entendimento+do+fen%C3%B4meno+em+estudo%22&source=bl&ots=fL-rJj_pf0&sig=ACfU3U1_osQzs3yAuVnecx0xh6yHNNRiiA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj1L7C3ab7AhUkt5UCHYXfB6gQ6AF6BAgIEAM#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.br/books?id=AKU5AgAAQBAJ&pg=PA550&lpg=PA550&dq=%22Os+m%C3%A9todos+mistos+representam+um+conjunto+de+processos+sistem%C3%A1ticos+e+cr%C3%ADticos+de+pesquisa+e+implicam+a+coleta+e+an%C3%A1lise+de+dados+quantitativos+e+qualitativos,+assim+como+sua+integra%C3%A7%C3%A3o+e+discuss%C3%A3o+conjunta,+para+realizar+infer%C3%Aancias+como+produto+de+toda+a+informa%C3%A7%C3%A3o+coletada+(metainfer%C3%Aancias)+e+conseguir+um+maior+entendimento+do+fen%C3%B4meno+em+estudo%22&source=bl&ots=fL-rJj_pf0&sig=ACfU3U1_osQzs3yAuVnecx0xh6yHNNRiiA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj1L7C3ab7AhUkt5UCHYXfB6gQ6AF6BAgIEAM#v=onepage&q&f=false) Acesso em 01 de nov. de 2022.

SILVA, H. **Capital de giro: Uma ferramenta de apoio à gestão financeira.** .Net 2012. Universidade Estadual da Paraíba. Disponível em: < <https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1255/1/PDF%20-%20Hugo%20Cristiano%20de%20Figueiroa%20Silva.pdf>>. Acesso em 20 de jun. de 2022.

SOUZA, B. ROCHA, W. SOUZA, R. **Desempenho econômico superior: um estudo sobre a estrutura de custos e despesas no setor de energia elétrica.** .Net 2010. Anais do congresso Brasileiro de Custos. Disponível em: <https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/903>. Acesso em 10 de jun. de 2022.

VILELA, R. **Pandemia faz Brasil ter recorde de novos empreendedores.** .Net Brasília, out. 2020. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-10/pandemia-faz-brasil-ter-recorde-de-novos-empresarios>. Acesso em 01 jun. 2022.

XAVIER, D. **Indicadores de rentabilidade: um comparativo entre as empresas do novo mercado e tradicional.** .Net João Pessoa 2020. Universidade federal da Paraíba Centro de Ciências Sociais Aplicadas Departamento de Finanças e Contabilidade Curso de Graduação em Ciências Contábeis. Disponível em: < <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/17360/1/DRAX29042020.pdf>>. Acesso em 13 de jun. de 2022.